

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14585670>

«ЗЕЛЕНый МИР» В ЛИНГВИСТИКЕ

Чариев Мирза Туракулович

учитель школы №12, г. Чиракчи, Кукдалинского района

Аннотация: В данной статье исследованы синтагмы-инновации в структурно-семантических аспектах, функционирующих в русском, узбекском и некоторых других языках (английском), являющихся межъязыковыми омонимами.

Ключевые слова: синтагма-инновация, словосочетание, фразеологическая группа, синонимы, омонимы, климатические условия, глобальные масштабы, общая сема, дифференцирующий оттенок семы.

Abstract: This article examines the syntagmas-innovations in structural-semantic aspects, functioning in Russian, Uzbek and some other languages (English), which are interlingual homonyms.

Keywords: syntagma-innovation, phrase, phraseological-semantic group, synonyms, homonyms, climatic conditions, global scale, general seme, differentiating shade of seme.

В данной статье проанализированы языковые явления, процессы, закономерности, отражающие появление, развитие, функционирование структурных единиц различных уровней языка: лексико-семантической, морфологической, фразеологической.

Предметом исследования явились синтагмы-инновации, отличающиеся особой продуктивностью при их использовании в СМИ. Под синтагмами-инновациями мы понимаем сочетания структурных единиц каждого уровня языка в фонологии – фонем, в морфологии – морфем, в лексическом уровне – лексем, в синтаксическом – словосочетаний и предложений, а также фразеологизмы в фразеологической подсистеме языка.

Последствия глобального потепления сказываются на климатических условиях каждой страны, приводящих к негативным явлениям в природе: опустыниванию, пыльным, песчаным бурям в Узбекистане, Средней Азии. С целью охраны окружающей среды Президент нашей Республики Мирзиёев

Ш.М., проявляя энтузиазм, инициативу по озеленению, не только издаёт указы, приказы, но и сам активно участвует в их реализации. Он является автором целого ряда устойчивых сочетаний, образованных с компонентом *yashil*: *yashil makon*, *yashil shahar*, *yashil belbog* и многие другие. Эти единицы языка плодотворно функционируют не только в узбекском, но и русском и других языках.

В Ташкенте открыт единственный в мире вуз: Зеленый университет. 2025 год в Узбекистане будет посвящен Охране окружающей среды и *зеленой экономике*. Такие устойчивые сочетания, функционирующие как в узбекском, так и русском и других языках, приобретают на современном этапе статус фразеологических сочетаний – эквивалентов, так как полностью совпадают их структурно-семантические признаки: целостность значений, состав компонентов, переносность значений, их образность, экспрессивность, воспроизводимость. Целый ряд таких образований позволяет объединить их в фразео-семантическую группу, характеризующуюся общей интегральной семой, а также дифференциальными оттенками каждой единицы, что составляет особенность данной группы единиц. К таковым относятся:

в русском	в узбекском
<i>зеленое пространство</i>	<i>yashil makon</i>
<i>зеленая зона</i>	<i>yashil zona</i>
<i>зеленый пояс</i>	<i>yashil belbog</i>
<i>зеленый мир</i>	<i>yashil dunyo</i>
<i>зеленая площадь</i>	<i>yashil maydon</i>
<i>зеленый сад</i>	<i>yashil bog</i>
<i>зеленый город</i>	<i>yashil shahar</i>
<i>зеленая энергия</i>	<i>yashil energiya</i>
<i>зеленая энергетика</i>	<i>yashil energetika</i>
<i>зеленая экономика</i>	<i>yashil iqtisodoyot</i>
<i>зеленая информация</i>	<i>yashil axborot</i>
<i>зеленый год (2023 год)</i>	<i>yashil yil</i>
<i>зеленая технология</i>	<i>yashil texnologiya</i>
<i>зеленая инновация</i>	<i>yashil innovatsiya</i>
Окказионализмы:	
<i>зеленый (купюра доллара)</i>	
<i>зеленый евродепутат</i>	
<i>места обитания зеленых муравьев (эколог.)</i>	<i>yashil chumolilar makoni</i>

Смысловое содержание синтагм-инноваций этой группы позволяет объединить их в одну группу с общим значением «цвета травы, листвы», выражающейся компонентом «зеленый» (в первом значении) в каждой единице, каждое из этих сочетаний может отличаться от другого: дифференциальными признаками от других за счет второго компонента. Сравните: *зеленый мир, зеленый пояс, зеленая зона, зеленая площадь, зеленый сад, зеленый город*.

«Мир» в лексикографических источниках представлен и в омонимичном и многозначном свойствах. Первый омоним «мир» является многозначным. В своем первом основном значении данный компонент выражает основное значение территориальной материи: объективная реальность в широком масштабе понимания. Мир – это «1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве, Вселенная».

В синтагмах-инновациях *зеленая зона* и *зеленый пояс* компоненты *зона* и *пояс* являются абсолютными синонимами, так как *зона* – слово греческого происхождения, в переводе на русский язык означает «пояс». Таким образом, в *зеленой зоне* и *зеленом поясе* компоненты: *зона* (в 1 значении) означают пространство, характеризующееся определенными общими признаками, полоса, район и т.п.¹; *пояс* (в 4 значении) выражает понятие: «пространство, являющееся разделением страны по каким-либо признакам»².

Единицы анализируемой семантической группы можно подразделить на несколько подгрупп в зависимости от их интегральной и дифференциальных сем в компонентах.

1. К подгруппе единиц с общей семой «озеленение обширных территорий земной поверхности» относятся синтагмы-инновации: *зеленый мир, зеленое пространство, зеленая зона, зеленый пояс, зеленая территория, зеленый город, зеленый сад, зеленый год*. Вторые компоненты этих синтагм дополняют их целостные семантические оттенки анализируемых единиц: её первое значение омонимичного компонента:
 - 1) компонент *мир*: «1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве, Вселенная»³;
 - 2) в единице *зеленое пространство* компонент *пространство* (в 1 значении): пространство – «1. Объективная реальность, формы существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом»;

¹ СИС - Словарь иностранных слов. Под ред. Лехина И.В. и др. – М., 1985. – С.216.

² Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1972. – С.529.

³ Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1972. – С.324.

- 3) компонент *зона* в *зеленой зоне*: «Зона – 1. Пространство, характеризующееся определенными общими признаками, полоса, район и т.п.»¹;
 - 4) компонент *пояс* в *зеленом поясе*: пояс (в 4 значении) – «пространство, являющееся подразделением территории страны по каким-нибудь признакам»²;
 - 5) компонент *площадь* в *зеленой площади*: «площадь (в 1 и 3 значении) - 1. Часть плоскости, ограниченная замкнутой ломаной или кривой линией...3. Пространство, помещение, предназначенное для какой-л. цели»³;
 - 6) в *зеленом саде* компонент *сад* (в 1 значении): «1. Участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами»⁴;
 - 7) компонент *город* в *зеленом городе*: город – «Крупный населенный пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр»⁵;
 - 8) в *зеленом годе* компонент *год* – озеленение окружающей среды в Узбекистане по общенациональному проекту «Яшил макон», рассчитанный на определенный срок.
2. Вторую подгруппу синтагм-инноваций семантических фразео-сочетаний составляют единицы с общей интегральной семой «зеленый», а также дифференциальными семами абстрактного содержания во втором компоненте:
- 1) в *зеленой энергии*: второй компонент выражает следующий оттенок значения: «энергия - 1. Одно из основных свойств материи- мера ее движения, а также способность производить работу»⁶;
 - 2) в *зеленой энергетике*: энергетика «область хозяйства, охватывающая выработку, преобразование, передачу и использование разных видов энергии»⁷;
 - 3) в *зеленой технологии*: «1. Совокупность методов обработка, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материалов или полученных полуфабрикатов в процессе производства»⁸;
 - 4) в *зеленой информации*: информация – «1. Сообщение о чем-л. 2. Сведения, являющиеся объектом хранения, переработки, передачи, например, генетическая информация»⁹.

¹ СИС - Словарь иностранных слов. Под ред. Лехина И.В. и др. – М., 1985. – С.181.

² Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1972. – С.529.

³ Там же. – С. 481.

⁴ Там же. – С.657.

⁵ Там же. – С.129.

⁶ Там же. – С. 835.

⁷ Там же. – С. 835.

⁸ Там же. – С.195.

⁹ СИС. – С. 201.

Синтагмы-инновации фразео-семантических групп функционируют в английских эквивалентах *Green Hills* – *зеленый холм*, *Green world* – *зеленый мир*, свидетельствующих об актуальных проблемах экологии в глобальном масштабе.

Синтагма-инновация *зеленая энергия* синонимична единице альтернативная энергия. К последним относят энергию, получаемую с помощью фотоэлектростанций (с помощью специально оборудованных панелей) от солнца, а также от ветра и других природных источников.

Синтагму-инновацию *зеленый коридор* следует отнести к фразеологическому единству, основываясь на признаках данной единицы, присущих им, а именно, целостное значение таких единиц мотивировано значениями их компонентов. Ср.: *зеленый коридор* – зона таможенного контроля для физических лиц, у которых отсутствуют товары и/или валюта для обязательного декларирования.

Следует отметить особые функции лингвистических признаков слова «зеленый» к концу XX века, а именно приобретение этой единицей таких значений, как «зеленый» - купюра доллара, субстантивирование и омонимия. Наблюдается это явление и в окказиональном функционировании в качестве субстантивированного сочетания: *зеленый евродепутат Германии* – лицо, занимающееся проблемами экологии.

Синтагма-инновация «зеленая или красная?» - подзаголовок газетной статьи свидетельствует об окказиональном значении этих компонентов: «безопасный или опасный?», так как в данной статье идет речь о строительстве АЭС в Узбекистане. Зеленый, желтый, красный – слова, используемые в светофорах: зеленый – разрешение идти, красный – запрет, желтый – подготовка к движению. Синтагма *зеленый переход (коридор)* – разрешение (в аэропорту) к выходу для посадки на самолет, или же коридор, ведущий к самолету.

Таим образом, особые климатические условия, проявляющиеся по всей планете способствуют появлению различных последствий не только в окружающей среде, но и их отражений в лингвистических, общелингвистических фактах в глобальных масштабах.

Список использованной литературы:

1. Мирзиеев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан, посвященное 33-летию Независимости страны.
2. Виноградов, В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. — М.: Наука, 1977.
3. Животовская И.Г. «Зеленая экономика» как глобальная модель устойчивого экономического развития в XXI веке // «Зеленая экономика» как глобальная стратегия развития в посткризисном мире. – 2016. – С. 7-57.
4. Галкин, Ю. Н. Философия цвета. — СПб: Алетейя, 2003.
5. Ковалев, А. В. Цвет и культура: символика и восприятие цвета в языке и искусстве. — М.: Наука, 2004.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Сов. энциклопедия, 1972. – 816 с.
7. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М.: Азъ, 1992.
8. Психология восприятия цвета. Под ред. Н. Л. Левина. — М.: Академия, 2008.
9. Словарь иностранных слов . – СИС. Глав. редактор Лехина И.В. и др.- М., 1985. – 608 с.
10. Терехов, С. В. Словарь цветов. — М.: Советская энциклопедия, 1972.
11. Шмидт, А. Я. Цвет в русском языке: Лексика и семантика. — М.: Наука, 1998.
12. <https://sdgs.un.org/goals>